

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich,
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
"Milliy qo'shiqchilik" kafedrasi jo'rnavozi

MUSIQA SAN'ATINING YOSHLAR ONGINI YANADA RIVOJLANTIRISH VA VATANGA MEHRINI OSHIRISHDAGI O'RNI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada musiqa san'atining yoshlar ma'naviy ongini yanada rivojlantirish va vatanga, ona makonga bo'lgan mexr muhabbatini yanada oshirish. Millatimiz madaniy tarixiy qadriyatlari har bir voha joy qishloq urf odatlarini qadriyatlarimizni kelajak avlodlarga o'rgatish, ko'rsatish dunyoqarashi, madaniy xabardorligi va ma'naviy qadriyatlarga bo'lgan munosabatining shakllantirishga kamgina bo'lsada harakat qildik.*

Kalit so'zlar: *musiqa san'ati, yoshlar tafakkuri, ma'naviyat, madaniy meros, estetik tarbiya, milliy qadriyatlar.*

Annotation: *this article will further develop the spiritual consciousness of young people of the art of music and further increase the love of mechr to the motherland, motherland. Cultural history of our nation every oasis of rural customs we have tried little to teach our values to future generations, show worldview, cultural awareness and attitude towards spiritual values.*

Keywords: *music, thinking of young people, spirituality, cultural heritage, neurobiological impact, national values.*

*"Soz bilan suhbatni yolg'on demanglar,
Odam ato bunyod bo'lganda bordur",*

degan ekan mulla G'oyib o'z she'rida. Inson tanasida ruh bor ekanki, u sozga she'riyatga muhtoj. Ruhni oziqlantirish uchun albatta "Soz va so'z"ga murojaat qilishimiz kerak.

Musiqa insoniyat ma'naviyatini ohanglarda tarannum etuvchi vosita, ya'ni xalq ijodiyoti mahsuli bo'lib, azal-azaldan omma orasida shakllanib, mohir soz ustalari tomonidan yasalib, tobora mukammallashib kelayotgan mo'jizaviy va ifodaviy asboblardir. Cholg'ularda har bir xalqning milliy g'ururi, an'anasi, qadriyatlari o'z ifodasini topganki, ulardan taraladigan ovoz ham shunga moslashgan. Bular barchasi yaratilajak cholg'ularning shakliga va milliylik mezoniga asos bo'lib xizmat qiladi. Tarix davomida, doimo musiqiy cholg'ularga bo'lgan e'tibor katta bo'lish bilan birga tarbiyaviy tomonlari bilan ham alohida ahamiyatga ega bo'lib kelgan.

Vatanimizning kelajagi bugungi yosh avlodning ilmiy salohiyati, davlat siyosati darajasiga olib chiqilganligidadir. Shuning uchun ham mustaqillikning daslabgi kunlaridanoq shaxs tarbiyasiga, uning ma'navyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ning qabul qilinishi hamda ushbu hujjatlar mohiyatiga ko'ra uzluksiz ta'lim tizimining shakllanganligi ta'lim tarbiya asoslarini yaratishda muhim ahamyat kasb etadi. Ta'lim-tarbiya jarayoni yakunida mustaqil fikrlaydigan, erkin, bilimli, bir so'z bilan aytganda barkamol shaxsni voyaga etkazish asosiy maqsad qilib belgilangan.

Mamlakatimizning mustaqil davlat sifatidagi taraqqiyotida barkamol avlod tarbiyasidagi e'tibori nihoyatda katta ahamyat kasb etadi.

Har tamonlama rivojlangan, jismonan va aqlan etuk shaxsni tarbiyalash davrimizning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Shu jumladan madaniyat va san'at sohasida anchagina o'zgarishlar, rivojlanishlar bo'lyabdi. Qadimiy milliy chog'ularimiz, kuy-qo'shiqlarimiz, qadriyatlarimiz milliy madaniy boyligimiz qaytatdan tiklanib yangilanib bormoqda. Har bir viloyat vohaning o'ziga xos bo'lgan madaniyati san'ati, kuy-qo'shiqlari, urf-odat marosimlari va boshqa milliylikimizga xos va mos bo'lgan ma'naviy boyluklarimiz tiklanib xalqimiz orasida targ'ib qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.Karimov haqli ravishda ta'kidlaganlaridek "Har qanday xalq yoki millatning ma'navyatini uning tarixi, o'ziga xos urf odatlari, an'analari, hayotiy qadriyatlaridan ayri holda tasavvur etib bo'lmaydi. Bu borada tabiiyki ma'naviy meros madaniy boyluklar, ko'hna tarixiy yodgorliklar eng muhim omillardan bo'lib xizmat qiladi".

Madaniy va ijtimoiy sohani takomillashtirish orqali barkamol shaxsni shakllantirish va jamiyatning hamjihatligini mustahkamlash milliy madaniyatni yanada rivojlantirishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Quyidagilar milliy madaniyatni yanada rivojlantirishning asosiy tamoyillari hisoblanadi: ijod erkinligi, madaniyatlararo munosabatlarda teng huquqlilik, inson huquqlari, milliy va umumbashariy qadriyatlarni hurmat qilish va madaniyatlar xilma-xilligini saqlash; madaniyat va san'at sohasida ta'lim-tarbiyaning tizimlili, ilmiyligi va davomiyligini ta'minlash; madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning ommaviyligi va ochiqligiga erishish". O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev.²

"Milliy musiqa merosi har bir xalqning ulkan ma'naviy boyligi hisoblanadi. Uning tarkibidagi eng ommaviy, tarbiyaviy ta'sirchan xalq qo'shiqlari o'zining g'oyaviy-badiy mazmuni, xalq hayotining barcha qirralarini ifoda etishi kabi

² 2018 yil 28 noyabr PQ 4038 - sonli qarori

xususyatlar bilan yosh avlodni ma'naviy-ahloqiy, ma'rifiy va estetik dunyoqarashini shakillantirishda muhim vosita hisoblanadi.”

Ajdodlarimiz yosh avlodning musiqa sohasi bo'yicha kasb-hunar egallashi, etuk, tarbiyali, taraqqiyotga xizmat qiluvchi inson bo'lib etishishiga nihoyatda ahamiyat berishgan. Sharqning buyuk allomalari o'z ijodlarida mehnat qilishni, kasb-hunar egallashning naqadar muhimligi va uning katta ahamiyatini ta'kidlab o'tganlar. Al Beruniy, Muhammad al Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad al-Farg'oniy, Axmad Yassaviy, Yusuf Xos-Hojib, Shayh Najmiddin Kubro, Bahovuddin Naqshbandiy, Abdurahmon Jomiy, Imom al Buxoriy, Axmad Yugnakiy va Alishep Navoiy kabi buyuk mutafakkirlar mehnatini, kasb-hunarini ulug'laganlar. Ular ustoz-shogird tizimini ilgari surgan bo'lib, ushbu tizimdan oqilona foydalanganliklarini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda 30 dan ortiq musiqa cholg'ulari bo'lib, ulari ko'rinishi, tuzulishi, sozlanishi, ijro uslublariga asosan, turli xil guruhlarga bo'linadi. Bular asosan urma yani zarbli “doira, nog'ora,” cholg'ularidir, damli cholg'ulari “karnay, surnay, sibiziq, nay, qo'shmay” cholg'ulari bo'lib, uchinchisi esa torli mizrobli va kamonli cholg'ular bo'lib “dutor, tanbur, ud, tor, rubob, g'ijjak, qobuz, do'mbra” va boshqalaridir.

Musiqa – inson tafakkurining oliy darajadagi mahsuli, bebaho madaniy boyliklaridan biridir. Dunyoda 7000 ga yaqin tilda so'zlovchi millat, elat bor. Ana shu millat va elatlarning barchasining o'z musiqasi mavjud. Dunyoda biror bir millat yo'qki, o'zining musiqasi bo'lmagan bo'lsa. Insoniyat tarixida bir necha yuz yillar davomida inson ongining mahsuli sifatida yaratilgan musiqalarning ichida eng murakkabi, oliy darajada takomillashgani Markaziy Osiyo xalqlari tomonidan yaratilgan musiqiy turkumlar desak, aslo xato bo'lmaydi. Ajdodlarimizdan bizga bitmas-tuganmas, bebaho va takrorlanmas boylik qolganki, bular Xorazm olti yarim maqomi, tanbur maqomlari, suvoralar, Buxoro “Shashmaqomi”, Buxorcha-yu Mavrigilar, Toshkent-Farg'ona maqom yo'llari va bir qancha maqom yo'lida ijro etilgan asarlardir.

Xalq ichidan chiqqan talantli shoirlar, musiqashunos olimlar, fidoyi hofizlarning bir necha asrlik fidokorona mehnati – izlanishlarining samarasi sifatida Markaziy Osiyoda beqiyos bebaho musiqiy turkumlar yaratildi. Ashulachilik san'atida ijro etilgan asarlar qachon maqom bo'la oladi?! Qachonki so'z, kuy, usul va parda bir-biriga mos kelib inson qalbini zabt etadigan darajadagi yoqimli ovozda ijro etilsagina, bu maqom bo'la oladi va u asrlar davomida yashaydi. Bunday ijro uchun san'atkordan katta mehnat, tajriba, talant, yoqimli ovoz, aniqrog'i, tabiat tomonidan in'om etilgan iste'dod talab qilinadi O'zbek xalqi o'zining boy tarixi, madaniyati, san'ati va musiqa merosiga ega.

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi sharofati bilan barcha sohalar kabi milliy musiqa madaniyati rivojiga etuk professional sozanda va xonandalar

o‘zlarining beqiyos hissalarini qo‘shmoqdalar. O‘tgan chorak asr mobaynida birgina musiqa ijrochiligi san‘atining rivoji uchun talaygina hayirli ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa yosh avlodni milliy ruhda, vatanga sadoqatli qilib tarbiyalash borasida ma‘naviy boy merosimiz hisoblanmish musiqa san‘atining kuchi beqiyosdir. Insonning ana shunday milliy qadriyatlar ruhida kamol topishi jamiyatning, millatning umrboqiyiligiga sabab bo‘ladi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

O‘zbek xalqining boy musiqa merosini o‘rganish va uni keng omma ichida targ‘ib qilish ishlari san‘atimizning jonkuyar tashabbuskorlari, mohir ijrochilari zimmalarida bo‘lmog‘i zarur. Chunki bizning davrimizgacha etib kelgan ulkan musiqiy meros ustozdan shogirdga bevosita o‘tishida tabarruk zotlar ko‘prik vazifasini o‘tash bilan birgalikda, o‘zlarining ijodlari bilan ham namuna bo‘lganlar.

Ota Jalol Nosirov, Ota G‘iyos Abdug‘aniyev, Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Mulla To‘ychi Toshmuhammedov, Shorahim Shoumarov, Domla Halim Ibodov, Matyusuf Xarratov, Matpano Xudoyberganov, Madrahim Yoqubov (Sheroziy), Yunus Rajabiy, Imomjon Ikromov, To‘xtasin Jalilov, Safo Mug‘anniy, Hojixon Boltayev, Fahriddin Sodiqov, Komiljon Jabborov, G‘anijon Toshmatov, Saidjon Kalonov, Nabijon Hasanov, Muxtorjon Murtazoyev, Doni Zokirov, Komiljon Otaniyozov, Matniyoz Yusupov, Turg‘un Alimatov, Orifxon Xotamov, Fattoxxon Mamadaliyev, Rasulqori Mamadaliyev va boshqalar ustozdan shogirdga o‘tib kelayotgan asriy an‘analarni davom ettirib, yangi mazmun, yangi g‘oyalar bilan payvand qila olgan tabarruk tarixga nazar tashlar ekanmiz, albatta, har bir davrda milliy musiqa san‘ati bobida o‘zidan o‘chmas iz qoldirgan buyuk insonlar yashab o‘tganliklariga amin bo‘lamiz.

Yuqorida nomlari zikr etilgan, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrda o‘zbek milliy musiqa san‘ati tarixi zarvaraqlaridan munosib o‘rin egallagan ko‘plab ulug‘ san‘at namoyondalarining hayotlari, ijodlarini o‘rganish, ular qoldirgan merosga e‘tiqod va sadoqat bilan yondashishi qalbida milliy g‘ururi bor bo‘lgan har bir mutaxassisning insoniy burchi desak o‘rinli bo‘ladi.

Hozirgi davrda an‘anaviy musiqa ijrochiligi sohasiga nazar tashlasak naqadar serqirra, serjilo va borgan sari sayqal topayotganiga guvoh bo‘lamiz. Ana shunday an‘anani davom ettirish hozirgi avlod vakillari bo‘lmish yoshlarimiz, ijrochi bo‘lishlari barobarida kelgusida mutaxassis o‘qituvchi, ya‘ni bilimdon ustoz sifatida kamolga etishlari lozim. Bu an‘anani davom ettiruvchi yosh avlod albatta qobiliyatli bo‘lishi, a‘lo darajada bilim olishi, o‘rganishi, o‘z kasbini sevishi va uni ardoqlashi bilan birga o‘z ijrochilik.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karamatov F.M. O‘zbek folklor qo‘shiqlari. Toshkent, 1960.
2. Matyaqubov B. Doston navolari. “KARRLO” MChJ. Toshkent, 2009.

3. Karimov I. “Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch”. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent, 2017.

Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna,
*O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
Xalq ijodiyoti fakulteti Ashula va raqs
mutaxassisligi 1-kurs magistranti*

MUSIQA SAN’ATI VA YOSHLARNING MA’NAVIY RIVOJLANISHI

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa san’ati yoshlarning ma’naviy rivojlanishiga ta’siri, uning tarbiyaviy ahamiyati va madaniy shakllanish jarayoniga qo‘shadigan hissasi tahlil qilinadi. Musiqaning shaxs kamolotidagi o‘rni, uning ijtimoiy va psixologik jihatlari hamda yosh avlod tafakkurini boyitishdagi roli haqida ilmiy dalillar keltiriladi. Shuningdek, dunyo tajribasi hamda milliy musiqa merosining yoshlar tarbiyasidagi o‘rni keng yoritiladi.

Kalit so‘zlar: musiqa san’ati, ma’naviy rivojlanish, yoshlar tarbiyasi, milliy musiqa, madaniy meros, ijtimoiy ta’sir, musiqa psixologiyasi, madaniy identifikatsiya.

Abstract: This article analyzes the influence of musical art on the spiritual development of young people, its educational value and contribution to the process of cultural formation. Scientific evidence is presented about the role of music in personal development, its social and psychological aspects, and its role in enriching the thinking of the younger generation. Also, the world experience and the role of national musical heritage in the education of young people are widely covered.

Key words: musical art, spiritual development, youth education, national music, cultural heritage, social impact, music psychology, cultural identification.

Musiqa inson ruhiyatiga chuqur ta’sir ko‘rsatadigan san’at turlaridan biri bo‘lib, uning tarbiyaviy va ma’naviy ahamiyati azaldan tan olingan. Yoshlarning ma’naviy rivojlanishida musiqa ularning estetik didini shakllantirish, ijodiy tafakkurini rivojlantirish va ijtimoiy qadriyatlarga yo‘naltirishda muhim rol o‘ynaydi. Bugungi globallashuv sharoitida milliy va zamonaviy musiqa uyg‘unligi yoshlar tafakkurini boyitish va ularni barkamol shaxs sifatida shakllantirish uchun katta imkoniyat yaratmoqda.

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278